

doi: 10.5281/zenodo.4965688

**ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» В
ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ**

*Using Interactive Technologies at Integrated Lessons «I Investigate the World»
at Primary Classes in the New Ukrainian School*

Олена Войтенко

вчителька-методистка, вчителька вищої категорії

Лиманський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» №1 Лиманської міської ради
Донецької області (Україна)

Olena Voitenko

*Teacher-Methodologist, Teacher of Primary Classes, Qualification category
The highest Lyman Educational Complex “Secondary School of I-II Stages –
Preschool Educational Institution” №1 of Lyman Municipal Council of
Donetsk Region (Ukraine)*

e.a.voitenko@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-3098-0439>

Annotation. *Nowadays using of interactive methods is leading to be one of the basic methodological innovations which helps pupils to achieve competencies declared at State standard of primary school. Interactive learning activities at NUS may be organized in different ways considering psychological specifics of primary students and their level to study. Considering a great amount of these ways, a teacher chooses the most effective ones which are based on guide's own experience, class' potential, correspondence to the theme and type of the lesson. Technologies help to make lessons more productive and exciting. The main thing to be mentioned is kid's immersion into communication, listening to others, making friends with classmates that gives him energy for performing mental work, helps students to develop their worldview, coherent speech, makes their character, reveals and realizes their individual possibilities.*

Key words: *innovation, interactive methods, motivation, communication, successful learning.*

**Вступ
Introduction**

Нині не може бути школи, яка не прагне розвивати особистість дитини. Метою сучасної початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості. Початкова освіта, як перший рівень повної загальної середньої освіти, відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій. Для реалізації цієї мети вчителі мають обирати педагогічні новації, що супроводжуються захистом і гарантованим збереженням прав дитини на якісну освіту (Савченко, 2003: 5).

Методи та методики дослідження *Methods and techniques of the Research*

Педагогічний пошук вчителів-практиків має здійснюватися з опертям на досягнення психолого-педагогічної науки, з урахуванням того, що педагогічний вплив має сприяти розвитку дитячих здібностей, не шкодити фізичному та психічному здоров'ю дітей, враховувати їхні потреби та вікові можливості. На це мають бути спрямовані зміст, методи навчання і виховання, ритм уроку, режим дня, тижня, етика спілкування, дизайн середовища.

Введення на сучасному етапі інтерактивних методів навчання є однією з методичних інновацій, що допомагає учням здобути компетенції, визначені в Державному стандарті початкової освіти.

Організація навчальної діяльності учнів на уроках, позаурочних, позакласних заняттях може бути: фронтальною, груповою. Діяльність може виконуватися у парах, бути індивідуальною. Враховуючи психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку та рівень їхньої готовності до спілкування, вважаємо, що залучення дітей до активних методів спілкування необхідно розпочинати з найдоступніших і зрозумілих для них.

Наприклад, у першому класі на першому уроці інтегрованого курсу «Я досліджую світ», пропонуємо роботу в парах. Діти отримують завдання «зібрати» ляльку до школи. Працюючи в парах, першокласники вже висловлюють судження, чому ту чи іншу річ можна (не можна), або потрібно (не потрібно) брати до школи. Така активна взаємодія допомагає учню, який помилявся, виправити свої помилки та відчувати задоволення від правильно виконаного завдання. Вже з першого класу можна застосовувати такі інтерактивні методи, як: «Сонечко», «Павутинка».

З урахуванням того, що в першому класі домашніх завдань немає, а здійснювати активізацію здобутих знань необхідно, використовуються ігри «Разок намиста», «Слово за словом». Під час цих ігор у 1-ому та 2-ому класах діти пригадують опірні слова. У 3-ому та 4-ому класах пропонується пригадати поняття, словосполучення, про які йшла мова на попередньому уроці. Кожен наступний учень повторює попередньо названі слова або словосполучення, а потім – називає своє. Цей метод спонукає до уважності, вміння слухати товаришів, розвиває пам'ять.

Поступово можна переходити до більш складних інтерактивних методів, які передбачають вміння вести полілог. З метою індивідуалізації дітей можна залучати до спілкування у «ротаційних» трійках, групах, створених з огляду на: бажання; прояв цікавості до теми; складність завдання; місце проживання; сусідство за партами тощо. Так реалізується взаємодія з різними партнерами, коли кожний учень здобуває досвід спілкування з усіма однокласниками.

Групування – це метод створення пар, підгруп, груп для дискусій, мозкового штурму, рольових ігор, розв'язання проблем або іншої подібної діяльності під керівництвом вчителя. Групування може мати сенс у будь-який момент уроку. Діяльність у групах дає можливість отримати задоволення від роботи, сприяє дружнім стосункам, додає енергії. Важливо, щоб при виконанні творчого завдання, діти занурювалися у спілкування, дослуховувалися один до одного, чітко дотримувалися розподілених ролей, виконували інтелектуальну діяльність. Для виконання у трійках, підгрупах чи групах можна пропонувати такі творчі завдання, як: «Картинна галерея», «Квітка» тощо.

Організація інтерактивної взаємодії передбачає моделювання життєвих ситуацій. Спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації сприяє формуванню вмінь та навичок розв'язання проблемних ситуацій, виробленню ціннісного ставлення. Наприклад, при вивченні теми «Людина серед людей. Гостинність» використовується дидактична гра «Шапокляк та її помилки». Групам треба виправити правила гостинності, які склала Шапокляк, помітити допущені етичні помилки. Під час вивчення теми «За що шанують українців?» можна провести дидактичну гру «Що до чого?». Завдання може бути спільним для всіх груп і виконуватися за принципом: хто швидше виконає.

На уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» доцільно використовувати колективно-групове навчання, яке передбачає одночасну спільну роботу всього класу. Серед методів виділимо: «Мікрофон», «Навчаючи – вчуся», «Незакінчене речення», «Дерево рішень», «Ажурна пилка» тощо. Їх застосовують, коли потрібно знайти кілька варіантів розв'язання проблеми протягом короткого часу, відпрацювати вміння говорити лаконічно і переконливо.

Слід зауважити, що в умовах сільських шкіл, де в класах значно менше дітей, ніж в міських школах (частіше 5-6 дітей), одним з найефективніших методів одночасного залучення всіх учнів до активної роботи з різними партнерами є метод «Карусель». Його застосовують для обговорення з діаметрально протилежних позицій будь-якої гострої проблеми, для перевірки обсягу наявних знань тощо. Також доречними є дидактичні ігри «Плутанка», «Лабіринти» та інші.

Результати ***Results***

Уроки з використанням інтерактивних методів проходять цікаво, продуктивно, сприяють зняттю комплексів в учнів з низьким рівнем навчальних досягнень. На думку О.Пометун, інтерактивне навчання створює умови як для формування в учнів компетентностей, так і для розвитку та виховання особистості активних громадян з відповідною системою цінностей, толерантних, розкутих, оптимістично налаштованих, готових до подолання життєвих труднощів, стійких до стресів і фрустрацій (Пометун, 2011: 4).

Висновки ***Conclusion***

Інтерактивні методи широко застосовуються у практиці початкової школи. З їх допомогою створюється навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно (Стебна, 2005: 7), учні шукають зв'язок між новими та вже здобутими знаннями, навчаються приймати рішення, роблять «відкриття», здобувають досвід співробітництва.

Література ***References***

Державний стандарт початкової загальної освіти // Міністерство освіти і науки України: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilnacerednya/serednya/derzh-standart/derj_standart_pochatk_new.doc

Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів: Методичний посібник для вчителів початкової школи / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко, О. А. Біда та ін. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 304 с.

Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. /Упор. Стебна О.В., Соценко А.О. Х.: Вид. група «Основа», 2005. 176 с.

Навчання і виховання учнів 2 класу: Методичний посібник для вчителів /Упор. О.Я. Савченко. К.: Вид. «Початкова школа», 2003. 608 с.

